

НАБЛЮДЕНИЕ ПЕДАГОГА О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПОНЯТИЯ «ПРЕДЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА»

¹Менгнарлов Холмурат Эргашович, ²Шазадаев Фархад Алим угли

¹старший преподаватель Ташкентского экономического и педагогического института,

²преподаватель Ташкентского экономического и педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231527>

***Аннотация.** В истории предельный переход как прием мыслительной деятельности результат признания существования актуальной бесконечности. В «недрах», в основании математического мышления, что тождественно теоретическому мышлению, находится поиск ответа на вопрос «почему так?». Возможно возникновение этого вопроса лежит в основании возникновения науки, в стремлении постижения мира, а также в необходимости накопления опыта как задачи обустройства человеком «окружающей» его среды. Однако понятие ««окружающая» среда» зависит от направления взгляда человека – «в себя» или «во вне». Эти направления противоположны, но парадокс в том, что именно в мыслительной деятельности их векторы направлений пересекаются, и, прежде всего в процессе образования нового человека – носителя знаний, форм деятельности, умений, навыков.*

***Ключевые слова:** предел, тезаурус, инфинитизм, предметные задачи, научный предмет, эпициклы и эндоциклы знаний, реализующих формы учебной деятельности.*

Введение.

Под **эпициклом** знания или учебной деятельности понимаем совокупность приемов, навыков, учебного лексикона полученных (закрепленных) в процессе учебной деятельности в конкретной учебной дисциплине. Под **эндоциклом** знаний или учебной деятельности понимаем совокупность приемов, навыков, необходимого учебного лексикона обладающих инвариантным свойством относительно учебной дисциплины. В статье мы показываем, что совокупность приемы и навыки, входящие в эпициклы образовательного процесса наиболее важные в формировании теоретического мышления. Приведем примеры понятий:

Эпицикл:

- Операция предельного перехода (содержание инфинитезимального метода)
- Операция сложения (чего-угодно с чем можно)
- Операция присвоения знака
- В общем случае, поиск алгебраической структуры во множестве элементов любой природы

- Последовательность¹

- Алгоритм

Эндоцикл:

-Цифра (как единица возможного количества)

-Число (как мера)

¹ Строго говоря понятие «последовательность» отнюдь не простое понятие, это понятие второго уровня абстракции с позиций образования математического тезауруса.

-Алфавит (как форма представления слова)

-Точка, прямая, плоскость

В наших исследованиях мы выявили несколько закономерностей, условий и первое из условий связи. Эпициклы и эндоциклы в мыслительной деятельности представляют различные структуры смыслов, т.е. смыслы которые можно строго разделить (об этом будет сказано ниже), но если рассматривать необходимые признаки, отличающие понятия, образующие смыслы, а затем тексты, то возникает следующее утверждение: Если среди атомарных понятий, понятий минимальных словарей конкретных учебных знаний можно установить изоморфизм (по структуре, содержательному критерию и т.п.), то эти понятия относятся к группе эндоциклов, в противном случае их можно отнести к эпициклам. Другими словами, мы можем разделить реализацию на множестве $W = \{A, \oplus, \langle \rangle, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, \vee, q\}$ на смыслы и структуры в образовании знаний индивида. Для этого мы знаем А-алфавит, \oplus - конкатенацию (операцию конкатенации), \rightarrow - следования, \leftrightarrow - однозначного соответствия, \neg - отрицания, \vee - дизъюнкции и операции присвоения знака (\pm) q . Этих операций достаточно, чтобы построить знания об арифметике, при этом предложить индивиду гипотезу о связи его знаний с миром, доказательство этой гипотезы займет у индивида в любой системе знаний всю оставшуюся жизнь. Понятно, что проверка гипотезы будет происходить явно, неявно, смешанно.

И еще одно утверждение: Все эпициклы образуются с помощью одного или конкатенации нескольких атомарных понятий (слов).

Пример из математического анализа

В современном курсе математики общеобразовательной школы, независимо от принятого школой учебника, некоторые понятия вводятся через пределы иногда неявно, но физико-математических школах явно. Говоря ученику, что площадь круга есть такой-то предел, – но определение предела в школе либо не дается вообще, либо дается очень кратко (учебники Алимova Ш. А., Колмогорова А. Н.) – школьная программа приводит индивида к мысли, что что-то не договаривается, или сообщается что некоторые понятия и доказательства будут когда-то даны в следующих классах.

Понятие производной в недалекие времена школьных курсах также давались через понятие предельного перехода. Таким образом, когда на первом курсе университета студент сталкивается с определением предела, он не сразу может перестроить мышление, в результате чего понятие предела просто не может быть воспринято, а, следовательно, в результате этого пробела в дальнейшем возникают сложности с изучением других тем, соприкасающихся с этим понятием (производные, интегралы, ряды и т. д.).

Почему учителя школы и методисты «боятся» так называемых инфинитезимальных методов мышления, доказательств, рассуждений, другими словами связываться с бесконечностью? Обычный ответ: ученики с большим трудом понимают определение предела последовательности. Другой ответ: ученикам такое мышление, такие методы не пригодятся в дальнейшем! Крайне неверный и неосмотрительный ответ. На самом же деле, оценка необходимости и смелое предположение о полезности ли не полезности понятия бесконечно малых ниспровергает желание человечество заглянуть в недра микромира и макромира. Воображение и рассмотрение динамической и стационарной конструкции явлений в процессе изучения, представления решения или поиска решения задачи можно отнести к необходимым, жизненно необходимым навыкам взаимодействия с природой. Другими словами, эндоцикл в начале изучения понятия

предельного перехода постепенно становится эпициклом, реализуемым во многих областях знаний.

Определение предела последовательности.

В учебнике алгебры [1] А. П. Киселева понятие предела дается в дополнительном разделе:

«Возьмем сумму первых n членов такой бесконечно убывающей геометрической прогрессии: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ (знаменатель $\frac{1}{2}$).

Сумма эта при неограниченном увеличении числа членов увеличивается, приближаясь к постоянному числу 2 так, что разность

$$2 - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}\right)$$

при достаточном увеличении числа слагаемых делается меньше любого данного положительного числа (например, меньше 0,000001) и при дальнейшем увеличении числа слагаемых остается всегда меньше этого числа. При этих условиях мы говорим, что сумма

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}},$$

если число слагаемых в ней увеличивается неограниченно, имеет предел 2.

После этих примеров будет понятно следующее определение предела:

*Если переменная величина x при своем изменении приближается к постоянной величине, а так, что абсолютная величина разности $a - x$ (или $x - a$) может быть сделана и в дальнейшем остается меньше любого положительного числа, то эта постоянная величина a называется пределом переменной x » [1]. Подведение к понятию предела в данном случае сопровождается примерами, а само определение дано не через « $\varepsilon - \delta$ », что, возможно, облегчает восприятие и понимание. Обратим внимание на часть фразы «**может быть сделана и в дальнейшем остается меньше любого положительного числа**» обычно говорят может быть меньше любого наперед заданного сколь-угодно малого числа или просто» сколько-угодно малого числа».*

Далее приведем определение, которое дается в учебнике Д. К. Фаддеева и И. С. Соминского [2].

«Последовательность $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$,

Общий член которой $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$, изображена на рисунке 3.

Наблюдая за расположением точек последовательности, легко заметить, что они все ближе и ближе подходят к нулю, накапливаются около нуля.

Пусть ε любое положительное число. Возьмем на числовой оси отрезок длиной 2ε с центром в точке O .

Найдется такой номер N , что всякая точка последовательности с номером, большим N , будет находиться внутри этого отрезка.

Число N , конечно, зависит от ε . Чем меньше ε , тем, вообще, больше будет N .

Определение 1: Число a называется пределом последовательности, если для каждого положительного числа ε , сколь бы мало оно не было, существует такой номер N , что все точки последовательности, у которых номер больше N , будут находиться от a на расстоянии меньшем, чем ε .

Для того чтобы точка b находилась на числовой оси на расстоянии, меньшем ε от точки a , необходимо и достаточно, чтобы $|b - a| < \varepsilon$.

На основании вышеизложенного определение предела можно сформулировать так:

Определение 2: Число a называется пределом последовательности $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ если для каждого положительного числа ε , сколь бы мало оно не было, существует такой номер N , что все значения a_n , у которых номер $n > N$, удовлетворяют неравенству $|a_n - a| < \varepsilon$.

Это же определение можно сформулировать и так:

Определение 3: Число a называется пределом последовательности $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, если члены последовательности, начиная с некоторого места, отличаются от a сколь угодно мало» [2]

В данном случае автор постепенно с помощью наглядных графических представлений приводит к определению. Поскольку переход на язык « ε - δ » труден для восприятия и требует перестройки мышления, возможно, целесообразней было бы сначала давать определение 3, а затем переходить к определению 1 и 2.

Число a называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если почти весь график этой последовательности лежит внутри сколь угодно узкой полоски, окружающей прямую $x = a$.

1) Наглядное представление о пределе можно получить, если предположить, что члены последовательности – какие-то физические величины, и мы можем измерить их только с определенной точностью, которую допускают наши приборы.

Обозначим через ε наименьшую величину, различаемую прибором. Неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$ означает, что мы не сможем отличить x_n от a .

Таким образом, условие $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ означает, что при любой точности измерения последовательность $\{x_n\}$, начиная с некоторого места, не отличается от постоянной последовательности a, a, a, \dots » [3].

Еще раз заметим, что данное определение предела последовательности дано просто, наглядно, с геометрическими и физическими примерами, что для учащегося очень важно.

Определение из учебника Я. С. Бугрова и С. М. Никольского [4], который традиционно используется в преподавании математики на первом курсе технического вуза.

«Введем понятие предела последовательности.

Определение. Число a называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если для всякого $\varepsilon > 0$ найдется (зависящее от ε) число $n_0 = n_0(\varepsilon)$ такое, что выполняется неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$ для всех (натуральных) $n > n_0$.

В этом случае пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim x_n = a$ или $x_n \rightarrow a$

и говорят, что переменная x_n или последовательность $\{x_n\}$ имеет предел, равный числу a , или стремится к a . Говорят также, что переменная x_n или последовательность $\{x_n\}$ сходится к числу a » [4].

Вернемся к истории введения понятия предела в высшей школе. Рассмотрим метод введения этого понятия К.А. Власовым [5, с. 205]. Предварительные замечания:

1. «Слово «вычисление» приходится понимать теперь шире – именно как бесконечный процесс, который состоит из безграничного ряда арифметических действий; суждение о результате этого бесконечного процесса есть переход к пределу».

2. Бесконечно большое число.

3. Бесконечно малое число.

4. Постоянное и переменное число.

Далее некоторые примеры, поясняющие эти понятия. И затем определение предела. «Пусть переменное число a_n принимает безграничный ряд значений $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ и пусть A некоторое постоянное число. Последовательность этих чисел $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$, короче – переменное число a_n стремится к пределу A , если разность $a_n - A$ по абсолютной величине с увеличением указателя n может быть сделана меньше любого наперед заданного положительного числа ε и при дальнейшем увеличении указателя остается меньше этого числа ε , другими словами – если для всякого данного положительного числа ε можно указать такое число m , что при $n \geq m$ всегда имеет место неравенство $|a_n - A| < \varepsilon$ » [5, с. 208].

Приведенное определение обладает свойством преемственности школьного и высшей школы курсов математики. Стиль, уровень образности в этом определении и например, в определении по Кашину идентичен.

Приведем схему введения определения понятия предела последовательности из Г.М. Фихтенгольца [6, с. 61]². «Исторические замечания. Числовая последовательность. Определение. Число a называется пределом переменной x_n , если последняя отличается от a сколь угодно мало, начиная с некоторого места, т.е. для всех достаточно больших номеров n ».

И для сравнения рассмотрим это понятие, даваемое в средней школе и в учебнике по математическому анализу для втузов Китая. Прежде всего, отметим, что по программам для средней школы изучение понятия предела последовательности происходит в зависимости, как теперь говорят, от профильности школы:

✓ знакомство с последовательностями их общими способами задания, действия с ними, если школа гуманитарного профиля (12 часов)³;

✓ определение предела числовой последовательности, вычисление пределов, а также понятие производной, если школа технического (естественнонаучного) профиля (20 часов);

² Известно, что эта книга была весьма популярна в математических специальностях втузов.

³ Здесь следует обратить внимание, что большее число часов в гуманитарных школах отдается статистике и теории вероятностей.

✓ определение пределов числовой последовательности, функции в точке и на бесконечностях, их свойства, вычисление, если – физико-математического профиля (12 часов) [7, с. 678-682].

Приведем пример определения из учебника высшей ступени средней школы. Предварительно в учебнике даны примеры последовательностей, на которых можно проиллюстрировать направление движения последовательности к числу или любой из бесконечностей, затем в таблицах заданы числовые значения элементов той или иной последовательности и даны оценки разностей между фиксированным числом и элементами последовательности с конкретными номерами и только после этой вычислительной подготовки дано определение предела последовательности. Определение⁴. Пусть дана последовательность $\{a_n\}$, если существует число A и для любого положительного сколь угодно малого ε , что начиная с некоторого a_N , модуль разности с A всех членов последовательности больших по порядку, чем указанный член последовательности, меньше ε , то число A называют пределом последовательности $\{a_n\}$. [8, с. 64]

Методически и в учебниках высшей технической школы преимущество в стиле введения определения предела сохраняется, причем отличие наступает в прикладных задачах теории пределов (тщательно подбираются задачи, соответствующие профилю втуза).

Таким образом, мы рассмотрели различные методы введения понятия предела. Мы рассмотрели изменения в методике его введения как в школе так и в высшей школе. Более чем за столетнюю историю методик стало ясно, что усовершенствование языка математики, все большая его знаковая оправдывается целями обучения, но, к сожалению, приводит к формальному восприятию математики учащимися на ранних этапах обучения математическому анализу.

Безусловно, определения, которые давались в прошлом в школьном курсе, более понятны и наглядны. Возможно, целесообразнее было бы вводить определение предела в современном курсе средней школы, что помогло бы в дальнейшем избежать проблем в университете.

Далее мы хотим напомнить слова профессора А.К. Власова: «Математику нельзя изучать как сборник рецептов, потребных на всякий случай. Не только самодовлеющее, но и служебное значение математики заключается в выработке привычки к математическому мышлению. Даже при малом запасе сведений математически воспитанная мысль позволяет использовать этот запас в надлежащих целях, а без привычки к математическому мышлению и большой запас теорем и формул является бесцельным, втуне лежащим, ненужным богатством» [5, с. I].

⁴ Перевод Жарова В.К.

Выше мы говорили о том, что понятие предела мы используем для вычисления длины окружности, тем самым, показывая прикладной, практический характер данного понятия. С этой точки зрения интересно применение теории пределов для определения точки пересечения медиан треугольника, описанное в статье Д. М. Киселева [9].

В указанной статье автор рассматривает треугольники $A_i B_i C_i$ (рис. 6)

Доказывается, что точка O является точкой пересечения всех треугольников $A_i B_i C_i$. Рассматривается последовательность $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$. Точка A_3 делит отрезок $A_1 A_2$ пополам, точка A_4 делит отрезок $A_2 A_3$ пополам, и т. д. Длина отрезка $A_1 A_2$ принимается равной 1.

Имеем $|A_1 A_2| = 1 - \frac{1}{2}$, $|A_1 A_3| = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$, и т. д. Длина отрезка $A_1 A_n$ равна:

$$|A_1 A_n| = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} = \sum_{i=1}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^i.$$

Длина отрезка $A_1 A_n$ при $n \rightarrow \infty$ стремится к длине отрезка $A_1 O$ (точка A_1 стремится к точке O : $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = O$). Но при $n \rightarrow \infty$ имеем бесконечную геометрическую прогрессию со знаменателем $q = -\frac{1}{2}$.

А так как сумма бесконечной геометрической

прогрессии равна $S = \frac{a_1}{1-q}$. Поэтому имеем $|A_1 O| = \frac{1}{1 - (-\frac{1}{2})} = \frac{2}{3}$.

Следовательно, точка пересечения медиан O делит медиану в отношении 2:1, считая от вершины.

Данный пример показывает, как с помощью известного из школьного курса факта перейти к понятию предела.

Таким образом, данный пример из истории развития математического образования, растянувшийся на более чем сотню лет свидетельствует и о том, как развитие математики отразилось на стилях преподавания математики, от Киселева к Колмогорову, а также о том, что многие эксперименты в педагогике дают реакции спустя многие годы и, к сожалению, многие современные непродуманные эксперименты над математическим образованием скажутся или начинают сказываться в весьма негативных проявлениях. Кроме этого, приведенный пример развития преподавания понятия предела показывает вдумчивому педагогу о возможных поисках современного воплощения инфинитезимальных приемов мышления, т.е. воспитания чувства предельного и бесконечно-малого.

Заключение

Итак, вернемся к началу статьи эпициклы «семиотические стрелки» знаний, т.е. преобразованных (перешедших) из эндоцикла (внутреннего обращения в различных формах в конкретном знании). При этом как формы знаний, выраженных в знаках? фиксируемы, например, как понятие вектора с операциями над ним, или отвергаются научным сообществом, но обсуждаются педагогическим. Таким образом, **предельный переход** как педагогическая ячейка, единица, сохраняет в себе две важнейших процедуры именно процесс, выраженный в алгоритме предлагаемый определением понятия и знаком самого предела – финала «движения» последовательности $\{x_n\}$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Киселев А. П. Алгебра. Учебник для 9-10 классов средней школы. Издательство «Просвещение», М., 1965 г.
2. Фаддеев Д. К. Соминский И. С. Алгебра. Издательство «Учпедиздат», Ленинград, 1954.
3. Кириллов А. А. Пределы. Издательство «Наука», М. 1973 г.
4. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисление. Издательство «Наука», М. 1980.
5. Власов А. К. Курс высшей математики. Т. 1, М., Ленинград, Госиздательство, 1925.
6. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.1, М., Физматлит, 1964.
7. Shu xue juan. (Сборник математических программ 20 го века китайской младшей и средней школы). Пекин, Изд-во: Да Мин Бао. 2000
8. Алгебра. (Дай шу. Гао цзи чжун сюе ке бэнь) Для высшей ступени средней школы. Народное просвещение. 1990.
9. Киселев Д. М. Применение теории пределов для определения точки пересечения медиан треугольника. Фундаментальные физико-математические проблемы и моделирование технико-технологических систем, сборник научных трудов, вып. 8, – М.:Янус-К, ИЦ МГТУ «Станкин», 2005 г.
10. Извольский Н.А. Геометрия на плоскости. - М.: 1911. .
11. Жаров В.К., Таратухина Ю.В. Педагогический конструктивизм в кросс-культурной среде. М.: «Янус-К», 2015. – 276 с.
12. Х.Э.Менггаров Методические аспекты в преподавании математики и экологии (Монография)/Ташкент:Bookmany print,2022.-145 ст.
13. В.К.Жаров.Жаббаров Н.М.Менггаров Х.Э. Учебный глоссарий.Учебное пособие для школьников общеобразовательных школ. Ташкент."InnovatsiyaZiyo".2021 г.105 с.
14. Жаров, В. К., Марданов, А. П., & Менггаров, Х. Э. (2020). Экология математического образования: проблемы, история, педагогика. In *Математические модели гуманитарных, естественнонаучных процессов: проблемы, решения, перспективы* (pp. 17-22).
15. Менггаров, Х.Э. (2022). Методика организации и управление микросредой учащегося на уроках математики. *Mugallim*, 1(5), 7-10.
16. Жаров, В.К., Менггаров, Х.Э. (2022). Экспериментальный сборник задач по математике. (Экологические сюжеты). 1, 147.
17. Жаббаров, Н. М., Жаров, В. К., Менггаров, Х.Э. (2021). УЧЕБНЫЙ ГЛОССАРИЙ Учебное пособие для школьников общеобразовательных школ и не только. 1,105.
18. Менггаров, Х. Э. (2021). ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАТЕМАТИКИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 3), 387-391.
19. Менггаров, Х. Э. (2021). ОБ ЭКОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ: *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (2-Махсус сон), 106-113.
12. З.К.Кушаров, Д.З. Михриддинова. Рақамли иқтисодиёт шароитида статистик маълумотларни таҳлил қилишда математик моделлаштиришнинг аҳамияти. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, выпуск журнала №-44, 2024. – С. 137-142